

El Deporte como Oportunidad Educativa: el deporte como transmisor de valores.

Juan Ramón Merino Bocos. Universidad de Valladolid.

Resumen

El deporte constituye en la sociedad contemporánea un fenómeno social, cultural y educativo de primer orden. Su presencia masiva en la vida de niños y jóvenes lo convierte en un espacio privilegiado para la transmisión de aprendizajes, actitudes y valores. Sin embargo, el potencial educativo del deporte no es automático ni tampoco inherente a la simple práctica físico-deportiva, sino que depende de las condiciones pedagógicas, organizativas y éticas en las que dicha práctica se desarrolla. El presente artículo tiene como objetivo generar una reflexión crítica que sirva para analizar el deporte como una buena oportunidad educativa, profundizando en su capacidad para actuar como transmisor de valores sociales y morales, con especial atención al deporte en edad escolar. A partir de la revisión de aportaciones teóricas, éticas y legislativas, así como del análisis de modelos de intervención educativa, se reflexiona sobre las tensiones entre deporte escolar y deporte federado, la influencia de la competición y el deporte espectáculo, así como el papel de los distintos agentes implicados. Los resultados del análisis evidencian que el deporte puede convertirse en una potente herramienta educativa cuando se orienta intencionadamente hacia la formación integral de la persona, priorizando valores como el respeto, la cooperación, la responsabilidad, la igualdad y el juego limpio.

Palabras clave: deporte escolar, educación en valores, ética deportiva, competición, formación integral.

Abstract

Sport is a major social, cultural and educational phenomenon in contemporary society. Its widespread presence in the lives of children and young people makes it a privileged space for the transmission of learning, attitudes and values. However, the educational potential of sport is neither automatic nor inherent to physical-sport practice itself, but depends on the pedagogical, organizational and ethical conditions in which this practice takes place. The aim of this article is to analyse sport as an educational opportunity, focusing on its capacity to act as a transmitter of social and moral values, with special attention to school sport. Based on a review of theoretical, ethical and legislative contributions, as well as the analysis of educational intervention models, the paper reflects on the tensions between school sport and federated sport, the influence of competition and the role of the different agents involved. The analysis shows that sport can become a powerful educational tool when it is intentionally oriented towards the holistic development of the individual, prioritising values such as respect, cooperation, responsibility, equality and fair play.

Keywords: school sport, values education, sports ethics, competition, holistic education.

1. Introducción

El deporte ocupa hoy un lugar central en la vida social, cultural y educativa de nuestra población. En particular, supone una gran influencia en la infancia y la adolescencia, la práctica deportiva se presenta como una de las experiencias más significativas fuera del ámbito estrictamente académico. Esta realidad ha generado un amplio consenso social en torno a la idea de que el deporte "educa" y transmite valores positivos. No obstante, numerosos estudios advierten que esta afirmación, aunque extendida, resulta simplista y carece de rigor si no va acompañada de un análisis profundo de las condiciones en las que se desarrolla la práctica deportiva. Autores como Gutiérrez, Durán, Monjas o Bocos coinciden en señalar que el deporte no es educativo por naturaleza; puede educar o deseducar dependiendo del modelo, la intencionalidad pedagógica y el contexto en que se practique. De esta manera, podemos afirmar que el deporte y la competición en sí mismos no son buenos ni malos, será la orientación que se le dé la que determine sus efectos. La exaltación del deporte de élite y del éxito competitivo, reforzada por los medios de comunicación, ha favorecido la asimilación acrítica de modelos basados en la victoria a cualquier precio, la exclusión de los menos capaces o la normalización de conductas poco éticas.

En este contexto, el deporte escolar emerge como un espacio especialmente relevante para analizar el potencial educativo del deporte. Frente al modelo federado, tradicionalmente selectivo y orientado al rendimiento, el deporte en edad escolar ofrece la posibilidad de desarrollar planteamientos más inclusivos, formativos y coherentes con los objetivos educativos de la escuela. El presente artículo se sitúa en esta línea, abordando el deporte como una oportunidad educativa para la transmisión de valores, desde una perspectiva crítica, ética y pedagógica.

2. El Deporte como Fenómeno Social y Educativo

2.1. El Deporte como construcción social

El deporte es, ante todo, una realidad socialmente construida. Su significado, funciones y valores asociados varían en función del contexto histórico, cultural y social. En las sociedades occidentales contemporáneas, el deporte se ha convertido en un fenómeno de masas, estrechamente ligado al ocio, la identidad colectiva y el espectáculo mediático. Esta centralidad social del deporte implica una poderosa capacidad de influencia sobre los sistemas de valores individuales y colectivos que últimamente encontramos rápidamente difundidos por los medios de comunicación y las redes sociales. Como señalan diversos autores, el deporte actúa como un agente socializador que contribuye tanto a la reproducción de valores dominantes como a la posibilidad de cuestionarlos. De este modo, puede transmitir actitudes de cooperación, respeto y convivencia, pero también reforzar comportamientos competitivos desmedidos, discriminatorios o violentos.

Actualmente podemos identificar una serie de valores y contravalores que pueden aparecer en los deportistas y que los responsables técnicos de todos los deportes deberán tener en cuenta a la hora de trabajar, sobre todo con los más pequeños.

Tabla Valores y Contravalores. Bocos, JRM (2020)

VALORES	CONTRAVALORES
Respeto	Insolencia
Disciplina	Indisciplina
Pasión	Violencia
Solidaridad	Insolidaridad
Justicia	Injusticia
Igualdad	Desigualdad
Honradez	Corrupción
Honestidad	Deshonestidad
Modestia	Arrogancia
Humildad	Soberbia
Esfuerzo	Pereza
Trabajo en equipo	Individualismo

Reconocer el carácter social y cultural del deporte es imprescindible para entender por qué su utilización educativa debe ser intencional y críticamente orientada.

2.2. El Deporte en el Sistema Educativo

Desde el ámbito educativo, el deporte ha sido tradicionalmente valorado por su contribución al desarrollo integral del alumnado. La Educación Física y las actividades físico-deportivas escolares se vinculan al desarrollo motor, cognitivo, social y afectivo. La normativa educativa vigente en España refuerza esta visión integral. El Real Decreto 157/2022, que regula las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, sitúa la Educación Física como un área clave para la adquisición de competencias relacionadas con la convivencia, la autorregulación emocional, el trabajo en equipo, la igualdad de género y la adopción de hábitos de vida saludables. En este marco, el deporte no se entiende únicamente como práctica motriz, sino como un vehículo para la educación en valores y para la formación de una ciudadanía crítica y responsable.

3. El Deporte como Transmisor de Valores: posibilidades, límites e intencionalidad educativa

3.1. Valores y práctica deportiva: más allá del discurso

El deporte ha sido tradicionalmente asociado a la transmisión de valores positivos como el esfuerzo, la superación personal, el compañerismo o el respeto a las normas. Esta visión, ampliamente aceptada en el discurso social y educativo, ha contribuido a consolidar la creencia de que la mera participación en actividades deportivas favorece automáticamente el desarrollo moral y social del alumnado. Sin embargo, numerosas investigaciones advierten que dicha asociación responde más a un relato cultural idealizado que a una realidad pedagógica contrastada. Autores como Durán (2013) o Gutiérrez (1995, 2003) subrayan que el deporte no es intrínsecamente educativo, sino **potencialmente educativo**. Es decir, puede actuar como transmisor de valores positivos o, por el contrario, reproducir contravalores como los que hemos recogido con anterioridad. Algunos de los más destacados pueden ser: el individualismo exacerbado, la exclusión de los menos hábiles, la normalización de la violencia simbólica o la justificación ética del “todo vale” con tal de ganar. Todos estos contravalores están muy presentes en nuestra sociedad, aunque de forma diferente en función de las disciplinas deportivas y sobre todo, del tratamiento que de ellos realizan los cuerpos técnicos y directivos de los clubs y federaciones.

Por ello, resulta imprescindible diferenciar entre el discurso valorativo del deporte y las prácticas reales que se desarrollan en los distintos contextos deportivos.

3.2. Valores instrumentales y valores éticos en el deporte

Una aportación clave para el análisis del deporte como transmisor de valores es la distinción entre valores instrumentales y valores éticos o finales. Los valores instrumentales —como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia o el trabajo en equipo— resultan funcionales para la mejora del rendimiento y el éxito deportivo. Sin embargo, estos valores no son, por sí mismos, garantía de una educación moral, ya que pueden ponerse al servicio de fines éticamente cuestionables. Por el contrario, los valores éticos o finales —como la honestidad, la justicia, la empatía, el respeto al adversario o el altruismo— remiten a principios universales que trascienden el resultado deportivo y sitúan a la persona y a la convivencia en el centro del proceso educativo. Tal como señala Durán (2013), cuanto más se avanza hacia valores de mayor nivel ético, más difícil resulta trabajarlos en contextos de competición altamente jerarquizados.

Esta tensión obliga a repensar el sentido educativo del deporte, especialmente cuando se practica con niños y jóvenes. En estas primeras etapas, resultará esencial tener claro qué tipo de valores debemos abordar para obtener resultados éticos que sirvan de cimiento para mejorar los comportamientos de los deportistas en su evolución competitiva.

3.3. La intencionalidad educativa como eje de la transmisión de valores

Uno de los consensos más sólidos en la literatura especializada es que **la educación en valores a través del deporte requiere intencionalidad pedagógica**. No basta con diseñar actividades deportivas; es necesario orientar explícitamente la práctica hacia objetivos

educativos coherentes y evaluables. Esta intencionalidad se concreta en múltiples decisiones didácticas y organizativas: la forma de estructurar la competición, el papel otorgado al resultado, el tratamiento del error y de la derrota, la gestión de la victoria y cómo se ha conseguido, la relación con el papel esencial, y muchas veces olvidado, del árbitro, la participación real de todo el alumnado, la adaptación de normas y la creación de espacios de respeto y reflexión sobre lo vivido.

Desde esta perspectiva, el deporte se convierte en un **contexto privilegiado de aprendizaje moral**, en la medida en que genera situaciones reales de conflicto, cooperación, frustración y toma de decisiones. Estas experiencias, debidamente mediadas por el educador, permiten al alumnado confrontar valores, analizar conductas y avanzar hacia niveles progresivos de autonomía moral.

4. Ética de la Competición Deportiva

4.1. Competición y valores: una relación ambivalente

La competición constituye uno de los elementos definitorios del deporte moderno. Desde una perspectiva ética, la competición ha sido interpretada de maneras opuestas. Para algunos autores, representa una oportunidad para la superación personal, la autorregulación y el reconocimiento del mérito. Para otros, encierra el riesgo de fomentar la obsesión por la victoria, la instrumentalización del otro y la justificación de medios moralmente cuestionables.

Esta ambivalencia obliga a replantear el lugar que la competición ocupa en los procesos educativos. La clave no reside en eliminarla, sino en redefinir su sentido y su función educativa. Resulta esencial asumir que este proceso debería comenzar en los primeros contactos que los niños/as y jóvenes tienen con la práctica deportiva, para que puedan asimilar la unión entre el deporte y los supuestos valores inherentes a él.

4.2. Riesgos éticos del modelo competitivo tradicional

El deporte orientado exclusivamente al resultado y al rendimiento presenta numerosos riesgos educativos: exclusión de los menos hábiles, especialización temprana, abandono precoz de la práctica deportiva y normalización de comportamientos antideportivos. Estos riesgos se acentúan cuando se trasladan sin adaptación los modelos del deporte profesional al ámbito escolar. La imitación del deporte espectáculo en las etapas iniciales de la práctica deportiva desvirtúa la finalidad formativa del deporte en edad escolar y compromete su potencial como transmisor de valores.

5. Deporte Escolar y Deporte Federado: tensiones y posibilidades

5.1. Dos modelos, dos lógicas

El deporte escolar y el deporte federado responden a lógicas distintas. Mientras el primero debería orientarse prioritariamente a la formación, la participación y la inclusión, el segundo suele estructurarse en torno a la selección, el rendimiento y la competencia formalizada. Esta diferencia no implica una oposición irreconciliable, pero sí exige claridad en los objetivos y coherencia en las prácticas. La confusión entre ambos modelos constituye una de las principales fuentes de conflicto en la educación deportiva.

5.2. Propuestas de deporte escolar formativo

Las investigaciones desarrolladas en torno a programas integrales de deporte escolar, como la elaborada por Monjas, Aguado y Ponce (2015) en la que se muestra un modelo implementado en el municipio de Segovia, ponen en evidencia que es posible diseñar propuestas deportivas centradas en la educación en valores. Estas iniciativas priorizan la participación de todo el alumnado, la cooperación entre centros, la adaptación de reglas y la ausencia de clasificaciones competitivas, favoreciendo así experiencias deportivas positivas y significativas. Además, estos modelos plantean una interesante oportunidad: la transferencia de valores desde el deporte escolar al deporte federado, invirtiendo la dirección habitual de influencia. Sería muy deseable intentar modificar esta tendencia en la que podemos apreciar cómo se reproducen constantemente hábitos y costumbres del deporte espectáculo en el deporte en edad escolar.

6. Agentes implicados en la Educación en Valores a través del Deporte.

6.1. Una responsabilidad compartida

La educación en valores a través del deporte no depende exclusivamente de un responsable, ni puede recaer únicamente en un agente. Se trata de un proceso ecológico y sistémico en el que intervienen múltiples actores: entrenadores, docentes, familias, instituciones deportivas, administraciones públicas y medios de comunicación.

La coherencia y coordinación entre estos agentes resulta clave para evitar mensajes contradictorios que puedan desvirtuar el sentido educativo de la práctica deportiva. Cuando el discurso formativo no se corresponde con las prácticas reales, el deporte pierde su potencial pedagógico y se convierte en un espacio de reproducción acrítica de valores dominantes.

6.2. El Entrenador como Educador

Entre todos los agentes implicados, la figura del entrenador, o monitor deportivo, adquiere una relevancia especial. Diversos autores coinciden en señalar que el entrenador es uno de los principales referentes morales del joven deportista, tanto por sus intervenciones explícitas como por el llamado currículo oculto que transmite a través de sus actitudes, gestos y decisiones. Concebir al entrenador exclusivamente como un técnico encargado del rendimiento supone una visión reduccionista del fenómeno deportivo. Por el contrario, entender al entrenador como **educador** implica asumir una responsabilidad ética y pedagógica orientada al desarrollo integral de la persona.

Esta concepción exige una formación inicial y permanente que incluya no solo aspectos técnico-tácticos, sino también competencias psicológicas, pedagógicas, comunicativas y éticas. El entrenador-educador no renuncia a la mejora deportiva, pero subordina el éxito competitivo a principios como el respeto, la equidad, la inclusión y el bienestar del alumnado y/o el equipo.

6.3. El papel de la familia

La familia constituye otro agente clave en la transmisión de valores a través del deporte. En las primeras etapas, las actitudes y expectativas familiares influyen de manera decisiva en la vivencia deportiva de niños y niñas. Cuando la presión por el resultado, la comparación constante o la proyección de frustraciones personales se imponen sobre el disfrute y el aprendizaje, el deporte pierde su sentido educativo y puede convertirse en una fuente de estrés y abandono. Por el contrario, las familias que valoran el proceso, el esfuerzo, la participación y el respeto contribuyen a crear un clima emocional positivo que refuerza los aprendizajes promovidos desde el ámbito educativo. La necesaria implicación familiar pasa, por tanto, por programas de sensibilización y formación que ayuden a comprender el verdadero valor educativo del deporte en edad escolar.

Aquí aparece una vez más la necesidad de fomentar un abordaje colectivo de la problemática, en la que cada agente asuma su parte de responsabilidad y no se limite a transferir todo el peso a los demás estamentos. Parece razonable que todos aporten sus conocimientos e influencias en los jóvenes deportistas para conseguir el fin mayor.

7. Marco Normativo y Deporte como Herramienta Educativa

La legislación educativa española respalda claramente el enfoque formativo del deporte. El currículo de Educación Física establece como objetivos prioritarios la convivencia, la igualdad, la gestión emocional y el respeto a la diversidad. En este marco, el deporte se convierte en un recurso pedagógico para la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y socialmente responsables. Este respaldo normativo refuerza la necesidad de alinear las prácticas deportivas escolares con los principios educativos, evitando incoherencias entre el discurso institucional y la realidad cotidiana de la práctica deportiva.

De esta manera, no caben interpretaciones ni tratamientos al margen de la norma. Todas las personas que participen en el difícil proceso de la iniciación deportiva deberán asumir la legislación y esforzarse por aplicar sus principios.

8. Conclusiones

El deporte constituye una extraordinaria oportunidad educativa, pero su potencial formativo no puede darse por supuesto. La capacidad del deporte para transmitir valores depende de la intencionalidad pedagógica, del modelo organizativo y de la ética que orienta su práctica.

El análisis realizado pone de manifiesto que el deporte escolar, cuando se diseña desde criterios educativos, inclusivos y participativos, puede convertirse en un potente instrumento de educación en valores. La competencia, lejos de ser eliminada, debe ser reinterpretada desde una lógica formativa, subordinada al respeto, la cooperación y el desarrollo personal.

Finalmente, es necesario apostar por una educación deportiva coherente, en la que todos los agentes implicados asuman su responsabilidad ética. Solo así el deporte podrá contribuir de manera real y sostenible a la formación integral de la infancia y la juventud, y **consolidarse como un auténtico transmisor de valores.**

Referencias:

Amat, M., & Batalla, A. (2000). Deporte y educación en valores. *Aula de Innovación Educativa*, 91, 10–13.

Bocos, J. R. M. (2020). Escuela de rugby: manual para entrenar. Servicio de Publicaciones de la UEMC, Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Cagigal, J. M. (1966). *Deporte, pedagogía y humanismo*. Comité Olímpico Español.

Durán, J. (2013). *Ética de la competición deportiva: valores y contravalores del deporte competitivo*. Universidad Politécnica de Madrid.

Gutiérrez, M. (1995). *Valores sociales y deporte*. Gymnos.

Gutiérrez, M. (2003). *Manual sobre valores en la educación física y el deporte*. Paidós.

Monjas, R., Aguado, R., & Ponce, A. (2015). La transmisión de valores a través del deporte. *Retos. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 28, 276–284.

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, nº 52.

Ruiz, J. V. (2012). *Nuevas perspectivas para una orientación educativa del deporte*. CCS.

Savater, F. (1991). *Ética para Amador*. Ariel.